

Εργαστηριακή επιτήρηση γρίπης στη Βόρεια Ελλάδα, 2014-2015

Αγγελική Μελίδου, Μαρία Εξηντάρη, Γεωργία Γκιούλα, Νικόλαος Μαλισιόβας
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδα, Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Η γρίπη σταθερά απειλεί τη δημόσια υγεία με τις ετήσιες επιδημίες της. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου της γρίπης όπως πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδας κατά το 2014-2015. Από την 40ή εβδομάδα 2014 έως και την 20ή του 2015, ελέγχθηκαν 519 δείγματα, εκ των οποίων ανιχνεύθηκαν και οι 3 τύποι ιών γρίπης A(H1N1) pdm09, A(H3N2) και Β σε ποσοστό 39,1%. Ακολούθησε μοριακή ανάλυση της αιμοσυγκολλητίνης και της νευραμινιδάσης αντιπροσωπευτικών στελεχών, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και των αντιικών φαρμάκων. Τα στελέχη A(H1N1) pdm09 παρουσίαζαν αντιγονική συγγένεια με αυτά του εμβολίου, στα στελέχη των ιών Β παρατηρήθηκαν αλλαγές που οδήγησαν στην αλλαγή του στελέχους του εμβολίου για το επόμενο έτος, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική γενετική απόκλιση των στελεχών A(H3N2) σε σχέση με το στέλεχος του εμβολίου, που οδήγησε στην χαμηλή αποτελεσματικότητά του. Κανένα ανθεκτικό στην οσελ-

ταμιβίρη στέλεχος δεν ανιχνεύθηκε. Όπως συμβουλεύει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η συνεχής επιτήρηση των ιών της γρίπης είναι απαραίτητη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά

γρίπη, Β. Ελλάδα, γενετικός χαρακτηρισμός, εμβόλιο, οσελταμιβίρη

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αγγελική Μελίδου

Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Τμήμα Ιατρικής,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης,

Πανεπιστημιούπολη, 54 124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 99910

Fax: +30 2310 999140

e-mail: amelidou@med.auth.gr

Οργάνωση εργαστηριακής επιτήρησης στη Β. Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης της Β. Ελλάδας, που εδρεύει στο Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, πραγματοποιεί την εργαστηριακή επιτήρηση της γρίπης στη Β. Ελλάδα.

Στο εργαστήριο αποστέλλονται σε εβδομαδιαία βάση αντιπροσωπευτικά δείγματα από ασθενείς με γριπώδη συνδρομή από τα μέλη του δικτύου SENTINEL που έχει οργανωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα δείγματα προέρχονται από Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ της Β. Ελλάδας. Επιπλέον αποστέλλονται δείγματα από ασθενείς που προσέρχονται σε εξωτερικά ιατρεία, ή/και νοσηλεύονται σε κλινικές και μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της Β. Ελλάδας. Εβδομαδιαία έκθεση και σχετικοί πίνακες αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, WHO και ECDC σε όλη τη διάρκεια της περιόδου.¹

Εργαστηριακός Έλεγχος δειγμάτων από ασθενείς με γριπώδη συνδρομή

Στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδας ελέγχθηκαν 519 φαρυγγικά εκπλύματα ή επιχρίσματα. Τα 120 δείγματα προέρχονταν από τα το δίκτυο επιτήρησης Sentinel και τα υπόλοιπα από νοσοκομεία της Β. Ελλάδας. Οι εβδομάδες επιτήρησης σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν οι 40.2014 έως 20.2015. Από αυτά τα δείγματα, 203 βρέθηκαν θετικά για ιούς γρίπης με real-time RT-PCR. Από τα θετικά δείγματα, 85 στελέχη τυποποιήθηκαν ως γρίπη Α ενώ 120 στελέχη τυποποιήθηκαν ως γρίπη Β. Οι ιοί της γρίπης Α υποτυ-

ποποιήθηκαν σε 65 Α(H3N2) και 20 Α(H1N1)pdm09, ενώ σημειώθηκαν δύο περιστατικά συλλοιμώξεων από ιούς Α(H3N2) και Β. Η επιδημία ξεκίνησε με στελέχη ιών γρίπης Α να επικρατούν έναντι των Β, ενώ πολύ σύντομα, κατά την 6η εβδομάδα, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στην κυκλοφορία των ιών γρίπης Β που συνεχίστηκε έως το τέλος της επιδημίας. Παρατηρήθηκε επίσης μεγάλη ποσοστιαία αύξηση στα θετικά δείγματα που προέρχονταν από Νοσοκομεία (non-Sentinel). (Διάγραμμα 1)

Το συγκεκριμένο διάστημα καταγράφηκαν στη Βόρεια Ελλάδα συνολικά 36 θάνατοι. Από αυτούς, 11 (30,6%) αποδόθηκαν στον ιό γρίπης Α(H3N2), 9 (25%) στον ιό γρίπης Α(H1N1)pdm09 και 16 (19,2%) στον ιό γρίπης Β. Οι θανόντες είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 64,6 έτη και στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών συνυπήρχαν και άλλες υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις.

Ιοί γρίπης Α(H1N1)pdm09 και Β που απομονώθηκαν επιτυχώς σε εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας, έχουν αποσταλεί στο WHO CC του Λονδίνου, για περαιτέρω ανάλυση και χρήση στην παρασκευή του εμβολίου.

Γενετικός χαρακτηρισμός κυκλοφορούντων στελεχών ιών γρίπης

Ιοί γρίπης Α(H3N2)

Ο γενετικός χαρακτηρισμός ιών γρίπης Α(H3N2) που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα αποκάλυψε μεταλλάξεις σε αντιγονικούς επιτόπους της αιμοσυγκολλητίνης των ιών, που ήταν αναμενόμενες στα στελέχη που παρουσίασαν αντιγονική εκτροπή (antigenic drift) από το στέλεχος του εμβολίου Α/Texas/50/2012. Τα στελέχη αυτά ανήκαν στον φυλογενετικό κλάδο 3C.2a και

Διάγραμμα 1 Ιοί γρίπης που ανιχνεύθηκαν σε φαρυγγικά εκπλύματα/επιχρίσματα στην Βόρεια Ελλάδα κατά το διάστημα 40ή εβδομάδα 2014 έως 20ή εβδομάδα 2015.¹

χαρακτηρίζονται ως A/HongKong/5738/2014-like. Ένα μικρότερο ποσοστό των κυκλοφορούντων στελεχών A(H3N2) ανήκαν στον φυλογενετικό κλάδο 3C.3 και χαρακτηρίζονται ως A/Samara/73/2013-like. Αυτά τα στελέχη ήταν παρόμοια γενετικά με τα στελέχη που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα το 2013-2014. (Εικόνα 1) Χαρακτηριστικές είναι οι μεταλλάξεις N144S (με αποτέλεσμα την απώλεια μιας θέσης γλυκοσυλίωσης), K160T, N225D και Q311H στην HA1 στα στελέχη ιών του κλάδου 3C.2a, όπως επίσης και οι μεταλλάξεις T128A (με αποτέλεσμα την απώλεια μιας θέσης γλυκοσυλίωσης), R142G και N145S στην HA1 στα στελέχη ιών του κλάδου 3C.3. Όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκε μειωμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου: από τους 63 ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη A(H3N2), οι 11 ήταν εμβολιασμένοι. Αναποτελεσματικότητα του εμβολίου παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου κυκλοφόρησαν τα στελέχη αυτά.^{2,3,4,5}

Ιοί γρίπης A(H1N1)pdm09

Ο γενετικός χαρακτηρισμός ιών γρίπης A(H1N1)pdm09 που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι τα στελέχη που κυκλοφορούν, παρόλο που παρουσίαζαν μεταλλάξεις σε κάποιους αντιγονικούς επιτόπους, είναι αντιγονικά παρόμοια με το στέλεχος του εμβολίου A/California/7/2009, ανήκουν στον φυλογενετικό κλάδο 6B και είναι A/South Africa/3626/2013-like, περιέχουν δε τις μεταλλάξεις K163Q, A256T και D127E στην HA1. Παρόμοια εικόνα έδωσαν τα στελέχη που απομονώθηκαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη.^{2,3,4,5} (Εικόνα 2)

Ιοί γρίπης Β

Η γονοτυπική ανάλυση των ιών γρίπης Β που κυκλο-

φόρησαν στη Β. Ελλάδα έδειξε ότι σε μεγάλη πλειονότητα τα στελέχη ανήκαν στην Yamagata lineage (91%), ενώ μόνο 9% των στελεχών ανήκαν στη Victoria lineage. Στην πλειοψηφία τους τα στελέχη που κυκλοφόρησαν ανήκαν στον φυλογενετικό κλάδο 3, μαζί με τα στελέχη αναφοράς B/Wisconsin/1/2010/ και B/Phuket/3073/2013. Χαρακτηριστική είναι η επικράτηση των ιών γρίπης Β κατά τις εβδομάδες 5-7, έναντι των ιών γρίπης Α που επικράτησαν κατά τις πρώτες εβδομάδες της επιδημίας. Αυτό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα και σε λίγες ακόμα χώρες της Ευρώπης.^{2,3,4,5} (Διάγραμμα 1)

Παθογονικότητα

Αξιοσημείωτο είναι ότι ιοί γρίπης Β ανιχνεύθηκαν συχνότερα και με στατιστικά σημαντική διαφορά σε περιστατικά με σχετικά ήπιες κλινικές εκδηλώσεις (δείγματα Sentinel). Ένα μόνο από τα δείγματα Sentinel προέρχονταν από περιστατικό πνευμονίας, και αυτό ήταν ένα από τα μόλις τρία δείγματα του δικτύου στα οποία ανιχνεύθηκαν ιοί A(H1N1)pdm09. Αντίθετα από νοσηλευόμενους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας προέρχονταν το 40% των θετικών για A(H1N1)pdm09 δειγμάτων, ενώ μόνο το 19,2% των θετικών για Β.

Εντυπωσιακός είναι επίσης ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας για τα θανατηφόρα κρούσματα ιών γρίπης από A(H1N1)pdm09. Ο γενικός μέσος όρος ηλικίας των θανόντων ήταν, όπως προαναφέρθηκε, 64,6 έτη. Ειδικότερα για τον ιό A(H3N2) ήταν 65,8 έτη και για τον Β ήταν 72,8 έτη ενώ για τον A(H1N1)pdm09 ήταν μόλις 48,7 έτη.

Εικόνα 1

Φυλογενετικό δέντρο της HA στελεχών ιών γρίπης A(H3N2) που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα κατά την περίοδο γρίπης 2014-2015.

Εικόνα 2

Φυλογενετικό δέντρο της HA στελεχών ιών γρίπης A(H1N1) pdm09 που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα κατά την περίοδο γρίπης 2014-2015.

Ετσι, από τους ιούς γρίπης που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα την περίοδο 2014-15, ο περισσότερος παθολογικός φαίνεται να ήταν ο A(H1N1)pdm09, ενώ αντίθετα ο πλέον ήπιος ήταν ο Β.

Έλεγχος ανθεκτικότητας στα αντιϊικά φάρμακα

Είκοσι εκ των απομονωθέντων στελεχών ιών γρίπης Α ελέγχθηκαν με τη μέθοδο της Real time RT-PCR για την ύπαρξη της γνωστής μετάλλαξης ανθεκτικότητας H275Y στη νευραμινιδάση και βρέθηκαν ευαίσθητα στο αντιϊικό φάρμακο, οσελταμιβίρη. Έξι στελέχη ελέγχθηκαν και βρέθηκαν ευαίσθητα και στην ζαναμιβίρη, ενώ όλοι οι ιοί γρίπης Α που κυκλοφόρησαν ήταν ανθεκτικοί στην αμανταδίνη, καθώς ανιχνεύθηκε η μετάλλαξη S31N με ανάλυση της αλληλουχίας της μητρικής πρωτεΐνης M2, όπως ήταν αναμενόμενο. Το αντιϊικό φάρμακο που προτείνεται για χρήση στην Ελλάδα είναι η οσελταμιβίρη. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στα στελέχη ιών γρίπης που απομονώθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη.^{4,5}

Συμπερασματικά, στη Β. Ελλάδα κυκλοφόρησαν και οι τρεις τύποι ιών γρίπης Α(H3N2), Α(H1N1)pdm09 και Β. Η μεγάλη πλειονότητα των κυκλοφορούντων στελεχών Α(H3N2) διαφέρει από το στέλεχος του εμβολίου, ενώ τα στελέχη ιών γρίπης Α(H1N1)pdm09

είναι αντιγονικά παρόμοια με το στέλεχος του εμβολίου. Και οι δύο τύποι ιών γρίπης Β κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να ανήκουν στη σειρά Yamagata. Παρόμοια ήταν η διακίνηση των ιών γρίπης και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιφνίδια επικράτηση των ιών γρίπης Β έναντι των άλλων ιών γρίπης, και μάλιστα κατά την κορύφωση της εποχικής έξαρσης γρίπης και όχι κατά την έναρξη ή/και το τέλος της, όπως σταθερά συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα.⁵ Επιπλέον δε, από τα επιδημιολογικά στοιχεία προκύπτει ότι από τους ιούς γρίπης που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα την περίοδο 2014-15, ο τύπος Β φαίνεται ότι ήταν ο πιο ήπιος, ενώ ο Α(H1N1)pdm09 ο πιο παθολογικός. Τα στελέχη ιών γρίπης που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο για το έτος 2015-2016 είναι τα: Α/California/7/2009 (H1N1)pdm09, Α/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) και Β/Phuket/3073/2013 (Β/Yamagata).^{4,5} Κρίνεται αναγκαία η συνεχής επιτήρηση της διακίνησης των ιών της γρίπης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε εγκαίρως να αναγνωρίζονται τα νέα κυκλοφορούντα στελέχη και να προτείνεται η σύνθεση ενός αποτελεσματικού εμβολίου.

Σύγκρουση συμφερόντων

Κανένας εκ των συγγραφέων δεν δηλώνει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η επιτήρηση της γρίπης χρηματοδοτείται από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Summary

Laboratory influenza surveillance in Northern Greece, 2014-2015

Angeliki Melidou, Maria Exindari, Georgia Gioula, Nicolaos Malisiovas

National Influenza Centre for N. Greece, 2nd Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Following the influenza pandemic in 2009, the influenza virus continues to threaten public health with its yearly epidemics. This is a review of the laboratory influenza surveillance in northern Greece, during 2014-2015. Starting from the 40th week of 2013 until the 20th week of 2014, 519 clinical samples were examined. The three influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B types were detected at 39.1% of the cases. Further molecular analysis of the haemagglutinin and neuraminidase genes from representative samples followed in order to assess the effectiveness of the vaccine and of the most frequently used antiviral drugs. A(H1N1)pdm09 strains were antigenically

related to the vaccine virus strains, B strains were antigenically related to another strain, which was selected for the 2015-2016 vaccine, while A(H3N2) viruses exhibited important antigenic drift, that reduced the vaccine effectiveness. No resistant strains to oseltamivir were detected. As the World Health Organization suggests, constant influenza surveillance is essential at a national and international level.

Key words

influenza, N. Greece, genetic characterization, vaccine, oseltamivir

Βιβλιογραφία

1. ΚΕΕΛΠΝΟ, Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης για την περίοδο 2014-2015. Διαθέσιμο στο: <http://www.keelpno.gr/el->
2. Pebody RG, Warburton F, Ellis J, Andrews N, Thomson C, von Wissmann B et al. Low effectiveness of seasonal influenza vaccine in preventing laboratory-confirmed influenza in primary care in the United Kingdom: 2014/15 mid-season results. *Eurosurveillance* 2015;20(5).
3. European Centre for Disease prevention and control. Seasonal Influenza 2014-2014. Available at: <http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/influenza/Pages/index.aspx>
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Influenza virus characterisation, summary Europe, December 2014. Stockholm: ECDC; 2015.
5. European Centre for Disease Prevention and Control. Seasonal influenza in the EU/EEA countries, 2014-2015. Stockholm: ECDC; 2015.